

ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ КРАЖ

М.М.Мирхамидов

Первый заместитель начальника Департамента оперативно-
розыскной деятельности Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630584>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2026

Accepted: 12th February 2026

Online: 13th February 2026

KEYWORDS

латентная преступность,
организованная преступная
группа, кража,
криминологический анализ,
профилактика,
трансграничная
преступность, оперативно-
розыскная деятельность

ABSTRACT

В настоящих тезисах комплексно проанализирована проблема латентности краж, совершаемых организованными преступными группами. Раскрыты теоретические основы понятия латентной преступности, её криминологическая сущность и особенности проявления в современных условиях. На основе анализа национального законодательства и правоприменительной практики выявлены факторы, влияющие на уровень латентности организованных краж..

Введения

Официальная статистика имеет важное значение для оценки преступности и обеспечения эффективности борьбы с ней. Однако определённая часть преступлений не находит отражения в официальной отчётности. В криминологии данное явление обозначается понятием «латентная преступность».

Особенно высокий уровень латентности характерен для краж, совершаемых организованными преступными группами, что существенно затрудняет оценку реальных масштабов преступности.

При научном анализе преступности её часть, не отражённая в официальной статистике, приобретает самостоятельное значение. В криминологической науке данное явление рассматривается в рамках концепции латентной преступности.

А.И. Долгова определяет латентную преступность как социально опасную часть преступности, остающуюся вне государственного контроля. По её мнению, чем выше уровень латентности, тем сложнее оценить реальные масштабы преступности.

В.В. Лунев подразделяет латентную преступность на естественную, искусственную и скрытую, подчёркивая, что при организованной преступности доминирует именно скрытая латентность.

Узбекский учёный М.Х. Рустамбаев рассматривает латентную преступность как часть преступности, не отражённую в официальной статистике, но оказывающую негативное влияние на общественные отношения, и указывает на необходимость её учёта при разработке профилактической политики.

З.С.Исламов связывает проблему латентности с эффективностью правоприменительной практики, отмечая, что при отсутствии надлежащей системы своевременной регистрации преступлений и объективного расследования уровень латентности неизбежно возрастает.

С этих позиций латентная преступность должна рассматриваться не только как криминологическая, но и как организационно-правовая проблема.

Организованная преступность является одной из наиболее опасных и устойчивых форм преступной деятельности. Её основными признаками выступают наличие устойчивой группы, распределение ролей, планирование и систематическое извлечение преступного дохода.

Понят неорганизованной группы закреплено в статье 29 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Данная норма тесно связана с криминологическими характеристиками организованной преступности, при этом рост степени организованности объективно повышает вероятность латентности преступлений.

Б.Б. Мирбобоев, анализируя организованную преступность, указывает, что такие группы стремятся действовать «на шаг впереди» правоохранительных органов за счёт высокого уровня конспирации и тщательного планирования, что естественным образом способствует росту латентности.

Российский исследователь Я.И.Гилинский также отмечает, что институционализация организованной преступности усиливает её скрытый характер.

Измерение латентной преступности представляет собой одну из наиболее сложных задач криминологии, поскольку официальная статистика не отражает реального положения дел. В научной литературе предлагаются следующие методы оценки латентности:

- виктимологические опросы;
- экспертные оценки;
- сравнительный анализ;
- изучение судебной практики;
- обобщение оперативной информации.

Ш.Т. Икрамов особо подчёркивает значимость виктимологических исследований, указывая, что опросы населения позволяют выявлять преступления, не зафиксированные в официальной статистике.

По нашему мнению, в Узбекистане до настоящего времени не разработана единая комплексная методика оценки латентной преступности, что ограничивает возможности определения реальных масштабов организованных краж.

Согласно позиции автора, снижение латентности организованных краж требует согласованного внедрения институциональных реформ, цифровых систем контроля и виктимологических исследований.

Снижение латентности организованных краж, прежде всего, предполагает совершенствование нормативно-правовой базы. Несмотря на то, что в Республике Узбекистан в последние годы реализован ряд реформ в сфере противодействия преступности, специализированные правовые механизмы, направленные на выявление латентной преступности, пока не сформированы в полной мере.

По мнению автора, целесообразны следующие правовые меры:

1. Дальнейшее совершенствование единого электронного реестра регистрации преступлений с внедрением системы автоматической фиксации любого поступающего сообщения;

2. Усиление гарантий правовой защиты лиц, сообщающих о преступлениях;

3. Внесение в законодательство уточняющих разъяснений по признакам организованной группы.

Рустамбаев подчёркивает особую значимость принципа правовой определённости при установлении признаков организованности. При отсутствии чётких критериев устойчивости группы и распределения ролей в правоприменительной практике организованные преступления могут квалифицироваться как групповые деяния без признаков организованности, что способствует росту статистической латентности.

В то же время снижение латентности не может ограничиваться исключительно законодательными изменениями. Существенное значение имеют институциональные реформы.

Во-первых, необходимо расширение применения методов криминального анализа в деятельности правоохранительных органов. Лунеев рассматривает аналитический подход как приоритетное направление в современных стратегиях противодействия преступности.

Во-вторых, целесообразно внедрение системы виктимологического мониторинга. Международный опыт, в частности практика Казахстана, демонстрирует, что регулярные социологические опросы позволяют более объективно оценивать масштабы латентной преступности.

В-третьих, важным направлением выступает укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества, включая махаллинские структуры. Исламов обоснованно указывает, что общественный контроль является значимым фактором повышения эффективности профилактики правонарушений.

В качестве практической инициативы автор предлагает разработку «криминологических карт риска» для каждого региона с последующим формированием адресных профилактических программ.

В современных условиях цифровые технологии становятся одним из ключевых инструментов снижения латентной преступности. К числу наиболее перспективных направлений относятся:

- системы «умного города»;
- видеоаналитика;
- технологии распознавания лиц;
- интеграция информационных баз данных;
- аналитические решения на основе искусственного интеллекта.

Гилинский отмечает, что цифровые средства контроля объективно повышают вероятность выявления преступлений. Вместе с тем в научной литературе обоснованно указывается на потенциальные риски для права на неприкосновенность частной жизни.

В этой связи применение цифровых технологий должно осуществляться при строгом соблюдении правовых гарантий и принципов защиты прав человека.

По мнению автора, для снижения латентности организованных краж целесообразно:

1. Внедрение единой интегрированной платформы видеонаблюдения на объектах торговли и финансовой инфраструктуры;
2. Формирование национальной базы данных по противодействию хищениям автотранспорта;
3. Развитие анонимных электронных платформ для сообщений о преступлениях;
4. Упрощение процессуальных механизмов закрепления цифровых доказательств в оперативно-розыскной деятельности.

В рамках предложенного концептуального подхода снижение латентной преступности должно рассматриваться как самостоятельное стратегическое направление государственной политики в сфере противодействия преступности.

Список литературы:

1. Кудрявцев В.Н. Причины преступности. – М.: Норма, 2007. – С. 45.
2. Долгова А.И. Криминология. – М.: Норма, 2010. – С. 112.
3. Лунеев В.В. Преступность XX века. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 89–91.
4. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). – Т.: Адолат, 2018. – 214-б.
5. Исламов З.С. Жиноятчиликка қарши кураш муаммолари. – Т.: ТДЮУ, 2016. – 97-б.
6. Аванесов Г.А. Организованная преступность. – М.: Юрист, 2008. – С. 37.
7. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. – Т.: Адолат, 2023. – 29-модда.
8. Мирбобоев Б.Б. Уюшган жиноятчиликка қарши курашнинг ҳуқуқий асослари. – Т.: Академия, 2019. – 65-б.
9. Гишинский Я.И. Криминология. – СПб., 2009. – С. 158.
10. Лунеев В.В. Социальный контроль и преступность. – М., 2012. – С. 134.
11. Икрамов Ш.Т. Криминологик тадқиқотлар методологияси. – Т.: Фан, 2017. – 83-б.
12. Рустамбаев М.Х. Жиноятчиликка қарши кураш назарияси. – Т., 2020. – 142-б.